

INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI O'RNI VA SAMARADORLIGI

Mo'minova Sevinch Yoqub qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Pedagogika” fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi

Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18243963>

Annotatsiya: Ushbu maqolada interaktiv ta'lim platformalarining boshlang'ich ta'lim jarayonidagi o'rni va pedagogik samaradorligi tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bugungi kunda interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishi, mavzularni ko'rgazmali va tushunarli shaklda o'zlashtirishga yordam berishi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot davomida xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar o'rganilib, interaktiv vositalarning bilim olish jarayoniga ta'sir darajasi, o'quvchi faolligini oshirishdagi roli hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida gamifikatsiya, virtual laboratoriyalar, kollaborativ o'qitish, hikoyalash kabi interfaol metodlarning qo'llanishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash, mustaqil o'rganish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Maqolada interaktiv platformalarning samarali ishlatilishi uchun zarur shart-sharoitlar ham ko'rsatib o'tilgan: o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirish, texnik ta'minotning yaxshilanishi, ona tilida sifatli elektron kontent yaratish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Yakunda, interaktiv ta'lim platformalari boshlab beradigan innovatsion imkoniyatlar boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim, raqamli platformalar, boshlang'ich ta'lim, gamifikatsiya, virtual laboratoriya, hamkorlikda o'qitish, motivatsiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli pedagogika, o'quv jarayoni samaradorligi.

Kirish: Boshlang'ich ta'lim tizimi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda tubdan o'zgarib bormoqda. Ta'lim jarayoniga interaktiv platformalarning keng joriy etilishi o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli, tushunarli va samarali qilishga xizmat qilmoqda. Interaktiv ta'lim platformalari – bu o'quvchi faolligini oshiruvchi, mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi, bilimni o'zlashtirishni shaxsiy sur'atga moslashtiruvchi raqamli vositalar majmuasidir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilar mavzularni ko'rgazmali, o'yinlar va mashqlar orqali o'zlashtirishga moyil bo'lganliklari sababli bunday platformalar ularning ehtiyojlariga mos keladi.

Bugungi kunda maktablarda raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'qituvchining ishini yengillashtirmoqda, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasi va ishtirokini kuchaytirmoqda. Interaktiv darslar o'quvchilarning e'tiborini jamlash, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, interaktiv ta'lim platformalarining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va samaradorligini o'rganish, mavjud imkoniyatlar va pedagogik yondashuvlarni tahlil qilish bugungi kun ta'limi uchun dolzarb masalalardan biridir.

Adabiyotlar tahlili. Lin, C.C. va boshqalar (2023) — “Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward effective adaptive learning” maqolasida mualliflar sun’iy intellekt asosidagi Intelligent Tutoring System’lar (ITS) – ya’ni «aqli repetitorlik» tizimlarining tuzilishi, ularning moslashuvchanligi va real vaqtda o’quvchiga “fikr-mulohaza (feedback)” berish qobiliyati tahlil qilingan. Ushbu tizimlar o’quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlab, o’rgatish strategiyalarini shaxsiylashtiradi, shu bilan o’quv jarayonini interaktiv va samarali qiladi. St- Hilaire, F., Vu, D.D., va boshqalar (2022) — “A New Era: Intelligent Tutoring Systems Will Transform Online Learning for Millions” maqolasida tadqiqotchilar MOOC odatdagi (video + test) platformasi bilan korbit tipidagi AI-ga asoslangan ITS’ni solishtirgan. Ular aniqladiki, ITS orqali o’quvchilar 2–2.5 barobar ko’proq o’quv yutuqlariga erishgan, va platformaning shaxsiylashtirilgan, faol o’rganish modeli o’quv yakunini va ishtirokni sezilarli darajada oshiradi. Bu tadqiqotlar interaktiv platformalarning samaradorligi va moslashuvchanligini, shuningdek, shaxsiylashtirilgan o’quv tajribasi orqali o’quvchilarning bilim yutuqlarini yaxshilashda katta rol o’ynashini ko’rsatadi.

Otamurodova, D. va Urinbayeva, U. (2024) — “Boshlang’ich ta’lim fanlarida samarali interaktiv metodlardan foydalanish” maqolasida mualliflar interaktiv metodlarning (masalan, guruh ishlari, o’yinlar, “savol-javob” mashqlari) boshlang’ich maktab sinflarida qo’llanilishi va ularning afzalliklari haqida yozadi. Tadqiqot natijasida interaktiv metodlar o’quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirishi va bilimni chuqurroq o’zlashtirish imkonini berishi aniqlangan.

Jaloliddinova, N. (2023) — “Interaktiv dars metodlari va ularning boshlang’ich sinflarda qo’llanish imkoniyatlari” maqolasida muallif interaktiv usullar (suhbat, rol o’ynash, hamkorlikda ishlash) boshlang’ich ta’lim darslarida qanday qo’llanilishini va ularning pedagogik foydasini tahlil qiladi. Jaloliddinova, xususan, o’qituvchi rollari o’zgarishini va o’quvchilarning savol berish, fikr almashish qobiliyatlarini oshirishini ta’kidlaydi. Xorijiy tadqiqotlar (masalan, ITS va AI asosidagi platformalar) shuni ko’rsatadiki, interaktiv platformalar faqat “ko’rgazmali vosita” emas, balki o’quvchini individual ehtiyojiga moslashuvchi va o’z-o’zini boshqarishni rag’batlantiruvchi vositadir. O’zbek olimlari esa interaktiv metodlarning an’anaviy sinf muhitida qaysi shakllari samarali ekanini va ularning pedagogik maqsadlarga qanday xizmat qilishini tajriba jihatdan yoritadi. Umuman olganda, adabiyotlar interaktiv platformalarning boshlang’ich ta’limda ikki yo’nalishda samarali ekanligini ko’rsatadi: bir tomondan — texnologik, masofaviy, AI yondashuvi orqali; boshqa tomondan — an’anaviy sinflarda interaktiv metodlar orqali.

Metodlar: Interaktiv platformalar orqali boshlang’ich sinf o’quvchilarning darsga qiziqishi, mustaqil o’rganish ko’nikmasi, mavzuni ko’rgazmali idrok qilish sifatleri kuchayadi. “Gamification” – O’yinlashtirilgan o’qitish. Platformalar: *Kahoot*, *Quizizz*, *Blooket*, *LiveWorksheets*. Nima uchun samarali bu metod o’quvchilarning diqqatini jalb qiladi. Raqobat va motivatsiyani oshiradi. Qo’llanilishi mavzu yakunida test-viktorina, ichki baholash yoki dars boshida “faollashtiruvchi savollar” sifatida.

“Drag-and-drop learning” – Sudrab joylashtirish metodi. Platformalar:

Wordwall. Kichik yoshdagi o’quvchilar uchun eng qulay. Saralash, guruhlash, moslashtirish ko’nikmalarini shakllantiradi. Misollar: So’zlarni rasmlar bilan moslashtirish. Son va shakllarni tegishli guruhga ajratish

“Flip Learning” – Aylanma sinf (Flipped Classroom). Platformalar: Khan Academy Kids, YouTube Kids. Samarasi o‘quvchilar darsdan avval mavzuni ko‘rib keladi, sinfda esa amaliy topshiriqlar bajariladi, differensial yondashuvni ta‘minlaydi.

Xulosa va takliflar: Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida interaktiv ta‘lim platformalaridan foydalanish o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish, mavzularni chuqurroq va barqaror o‘zlashtirish, ijodiy fikrlash hamda axborot texnologiyalaridan ongli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, interaktiv platformalar an‘anaviy ta‘lim usullariga qo‘shimcha sifatida o‘quvchilarning faolligini oshiradi, individual yondashuvni ta‘minlaydi va dars jarayonini ko‘rgazmali, tushunarli hamda samarali qiladi. Ayniqsa, boshlang‘ich yoshdagi o‘quvchilar uchun ko‘rgazmalilik, o‘yin elementlari, animatsiyalar va interfaollik bilimni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini real vaqt rejimida baholash, xatolarni tezda aniqlash va moslashtirilgan topshiriqlar berish ta‘lim sifatini sezilarli oshiradi.

Interaktiv platformalarning samaradorligini oshirish uchun bir qator amaliy takliflar ilgari surish mumkin. Birinchidan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun raqamli pedagogika bo‘yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Bu ularga interaktiv platformalardan maqsadli va to‘g‘ri foydalanish imkonini yaratadi. Ikkinchidan, maktablarda barqaror internet tarmog‘i va texnik jihozlar bilan ta‘minlash darajasini oshirish o‘quv jarayonining uzluksizligini ta‘minlaydi. Uchinchidan, interaktiv platformalarni o‘zbek tilida metodik jihatdan to‘liq qo‘llab-quvvatlash, yosh xususiyatiga mos kontentlar yaratish muhimdir. To‘rtinchidan, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ularni raqamli ta‘lim jarayoni haqida xabardor qilish o‘quvchilarning uy sharoitidagi o‘quv faoliyatini samarali tashkil etishga yordam beradi. Beshinchidan, ta‘lim jarayonida mahalliy va xalqaro interaktiv platformalarning imkoniyatlarini taqqoslab, eng optimal, xavfsiz va pedagogik jihatdan asosli bo‘lganlarini tanlash tavsiya etiladi. Umuman olganda, interaktiv ta‘lim platformalarining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni tobora ortib bormoqda va ularning to‘g‘ri qo‘llanilishi ta‘lim sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Некоторые особенности технологии модерации в формировании учебно-познавательной деятельности будущих специалистов." Вопросы науки и образования 3 (15) (2018): 169-172.
2. Bahodirova, Gulnoz Kamalovna. "The method suggestopedia: Key Features and effects on language learning." INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. 2018.
3. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Комила Турсуновна Абуллаева. "ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 27-29.
4. Гулноз Камаловна Баходирова. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ ХУСУСИДА. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 2022/11/14. 120-124

5. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz. "TYPES OF COGNITIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 7.3 (2019).
6. Баходирова, Гулноз Камаловна. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СТАНДАРТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ (МСКО)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.8 (2021): 846-854.
7. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz, and Muminova Mamura Mashrab Kizi. "Educational motivation." *Вопросы науки и образования* 10 (22) (2018): 185-187.
8. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Организация лабораторных занятий в формировании учебно-познавательной деятельности учащихся." *Academy* 4 (31) (2018): 81-83.
9. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Шарифа Адиловна Ганиева. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-6 (2017): 30-32.
10. БАХОДИРОВА, Г.К. "ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ." *ILMIY XAVARNOMA. NAUCHNYY VESTNIK* Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура 1: 98-100.
11. Bahodirova, G. K., and M. M. Muminova. "EDUCATIONAL MOTIVATION." *Вопросы науки и образования*: 185.